

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ ФУНКЦИЙ У СОВРЕМЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Бахрамова Маликахон Нуриддин кизи

E-mail: malikaklass61@gmail.com

Студентка 1-курса магистратуры

Филиал Московского государственного университета

имени М. В. Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673037>

Рассмотрение понятия лидерства в системе образования является необходимым шагом при анализе организационной деятельности преподавателей. Лидерство оказывает влияние на качество работы и профессиональное развитие педагогов. В образовательной структуре данное понятие представлено многогранной концепцией, включающей в себя разные аспекты: организационное развитие, коммуникация, наставничество, мотивация и умение влиять на окружающих людей, вдохновляя их на достижение лучших результатов. Лидерство преподавателя состоит из разных составляющих, например, навык ведения группы, умение мотивировать студентов, способность организовывать активную учебную деятельность и участвовать в профессиональном развитии коллег. «Поскольку лидерские способности выступают в качестве коррелятов профессионального успеха педагога, следовательно, их можно рассматривать в качестве предикторов успешной профессиональной деятельности современного преподавателя вуза. Лидерские способности обеспечивают психологическую устойчивость и жизнестойкость субъекта профессиональной педагогической деятельности за счет высокой осознанности, ответственности и более адаптивных моделей жизнедеятельности» [1]. Одним из лидерских функций является инструментальная функция: показатель того, насколько инициативным является преподаватель в своей деятельности. Данная функция важна при организации образовательного процесса и планирования учебного материала.

Реализация инструментальной функции влияет на планирование, структурирование и осуществление образовательного процесса. При стратегическом планировании и структурировании учебного материала преподаватели, определив конкретные цели учебного процесса, устанавливают подходящую последовательность материала для каждого этапа обучения. Умение правильно оценивать прогресс студентов и их потребностей позволяет лидерам выбирать подходящие методы обучения, что в свою очередь влияет на распределении временем и ресурсами. Чтобы развивать инструментальную функцию, преподавателям необходимо повышать свою профессиональную компетентность на непрерывной основе. Преподаватель должен свою повышать квалификацию и для того, чтобы быть в курсе последних тенденций и инноваций в своей области. Для этого нужно принимать активное участие в научных исследованиях и конференциях, а также в социальной жизни университета. Реализация данной функции улучшит качество образовательного процесса.

Символическая функция, связанная с внешностью лидера, поможет расположить студентов с самого начала образовательного процесса. Если преподаватель, обладающий привлекательным внешним видом и харизмой, соблюдает требования этикета, то вскоре сможет стать примером для коллег и студентов. Преподаватель, являющимся примером для окружающих, оказывает непосредственно сильное влияние на них. Реализация символической функции оказывает влияние на уровень образованности и культурности студентов. Образцовое профессиональное поведение лидера вдохновит студентов и коллег. Чтобы развивать символическую функцию нужно быть квалифицированным работником и высоконравственной личностью. Влияние преподавателя на учебные и личностные достижения студентов может быть глубоким и долгосрочным, в связи с этим необходимо развивать данную функцию.

Функция эмоционального влияния отвечает за создание образовательной среды, где важным представляется мотивированность

студентов. Лидер в образовательной среде выступает в роли наставников для своих студентов, что возлагает на него большую ответственность. Данная функция доказывает, что от качества и стиля преподавания зависят не только учебные показатели, но и желание студентов достигать лучших результатов: мотивированность. Реализация функции эмоционального влияния создаст комфортную образовательную среду, где студенты будут чувствовать постоянную поддержку и наставничество со стороны преподавателя. Так студенты будут уверенно высказывать свои мысли, активно участвовать на занятиях и взаимодействовать с преподавателем. Для развития функции эмоционального влияния важно поддерживать эмоциональную связь со студентами: помогать, поощрять достижения, уметь слушать их. Мотивированные студенты имеют больше вероятности достичь успеха и построить успешную карьеру. «Понимание лидерства как многоаспектного социального явления, одним из составляющих которого является социально–эмоциональное влияние посредством авторитета личности, позволяет сделать вывод о том, что наиболее значимыми будут качества коммуникативной, волевой, регулятивной и морально–этической направленности» [2].

Функция организации работы в коллективе представляется важным элементом при создании мощного образовательного сообщества. Преподаватель высшей школы работает в коллективе, и он должен уметь эффективно сотрудничать с коллегами. Данная функция является одним из ключевых функций, которыми должен обладать преподаватель. Реализация функции организации работы в коллективе может иметь значительное влияние на успех и результативность образовательного процесса. Важность данной функции выделяется при проведении различных мероприятий, семинаров, поскольку преподаватель должен уметь взаимодействовать один на один с другими людьми, в малой и в большой группе. Организованное образовательное сообщество сможет распределить учебную нагрузку между участниками образовательного процесса грамотно. Необходимо создать психологическую безопасность и совершенствовать профессиональные

навыки для развития функции организации работы в коллективе. Благодаря данной функции появится возможность для обмена опытом и получения обратной связи. Лидер, создав качественные взаимоотношения с другими участниками образовательного процесса, облегчит решение профессиональных задач.

Функция развития лидерского потенциала у студентов влияет на становление навыков лидерства у учащихся, мотивирование, желание быть инициативным и лидировать в учебной и общественной жизни. Важно учить студентов организовывать командную работу, развивать их коммуникационные и презентационные навыки. Развитие лидерского потенциала влияет на способности студентов выступать перед большой аудиторией. Для улучшения функции развития лидерского потенциала у студентов, необходимо организовать качественное внеучебное время: конкурсы, дебаты, соревнования и т.д. Реализация данной функции способствует формированию высококвалифицированных и компетентных специалистов в будущем.

Одной из форм управления, сущностью организации, является организационная культура в образовательной среде. Исследователь О.А. Провоторова отмечает следующие важные пункты деятельности лидера:

- «определять правила игры. Если этого не сделает лидер, это сделает кто-то другой. Поэтому важно умение лидера брать на себя ответственность и выработать их.
- коммуницировать и разъяснять. В любой неопределенности людям важна информация. Поэтому когда сложно, лидер должен говорить с командой и выяснять, что происходит. Это может ничего не изменить, а может привести к тому, что лидером делаются маленькие шаги к достижению цели. Несмотря на простоту, это невероятно важный аспект работы в неизвестности.
- система вознаграждения и оценок. Изменить систему вознаграждения и моральных оценок, способствующих введению в коллектив профессионально работающих педагогов.

➤ бренд–бук. Обязательное изучение истории создания учебного заведения, что способствует формированию отношения учащихся к учебе, преподавателям. Необходимости создания внешних атрибутов имиджа: название, девиз, знак, гимн и т.д.» [3]. Так, характеристика понятия лидерства в контексте образования постоянно эволюционирует. Лидер означает личность, который обладает навыком прогнозирования, умеющий синтезировать, вербализировать и переводить в действия сознательные или несознательные стремления общества.

Таким образом, целесообразно реализовывать перечисленные лидерские функции для улучшения качества образования. Лидеры в образовательной среде играют важную роль в разработке и внедрении инновационных методов, включая использование информационных технологий, интерактивных учебных материалов и онлайн–платформ. Следовательно, лидерские функции преподавателей имеют свои перспективы развития.

Литература:

1. Соловьева О. В., Озеров В. П., Масленников А. А. Лидерские способности как предикторы успешной профессиональной деятельности современного преподавателя вуза // Вестник Северо–Кавказского федерального университета. № 6. (69) – Ставрополь, 2018. – С. 251.
2. Пашкова В. В., Ширалиева Г. И. Лидерские качества и их развитие как часть профессиональной подготовки будущих учителей // Вестник Науки. № 8. (65) – Астрахань, 2023. – С. 219.
3. Провоторова О. А. Роль лидера (преподавателя) в формировании организационной культуры в учебных группах // Мир науки, культуры, образования. № 1. (98) – Москва, 2023. – С. 184.